

**PASHTO TILIDA RAVISHLARNING SO‘Z YASALISHI
RUSSHUNOSLIKNING NAZARIY-MODELLASHTIRILGAN
KONTSEPTSIYALARI BILAN QIYOSLANGANDA**

Elianora ZAMALEYEVA,

*O'zbekiston jurnalistika va
ommaviy kommunikatsiyalar universiteti*

*Noshirlik bo'limi musahhihi,
eleonorazamaleeva@gmail.com*

Annotatsiya: Yuqorida ta'kidlanganidek, pashtu tilidagi ravishni o'rgangan barcha tadqiqotchilar uning mavjudligini apriori tan oladilar. Biroq chegara va uning grammatik shakllanishi masalalari ochiq qolmoqda. Ravishning maqomi masalasida ikki qarama-qarshi fikr mavjud. A.L. Gryunberg (1987) bu mustaqil so'z turkumi ekanini, ammo tarkib va ajratish mezonlari masalasi ochiq qolayotganini qayd etadi. Bunga qarama-qarshi fikrni A. Boyle (2014) ilgari surgan bo'lib, u ravishning maqomi noaniq, mustaqil yoki yordamchi turkumga mansubligi ham aniq emas, deb hisoblaydi. F.F. Fortunatov (1957) ilgari suradi. Uning ta'kidlashicha, daraja shakllari barcha ravishlarda ham mavjud emas, shu bois ularni grammatik (quvnoq, do'stona) va grammatik bo'lmagan (kecha, bu yerda) turlarga ajratadi. Boyle (2014) ham bu fikrni rivojlantirib, reduplikatsiyani morfologik jarayon sifatida talqin qiladi. Pashtu ravishlarining so'z yasalishi Dvoryankov (1960), Lebedev (1970), Kalinina (1972), Inomxojaev (2020) kabi olimlar tomonidan ham keng tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ravish, so'z yasalishi, qo'shish, reduplikatsiya, affiksatsiya, konversiya, struktur-semantik model (SM).

Kirish

Pashtu tilidagi ravishni o'rgangan barcha tadqiqotchilar uning mavjudligini tan oladilar. Biroq chegara va uning grammatik shakllanishi masalalari ochiq qolmoqda. Ravishning maqomi masalasida ikki qarama-qarshi fikr mavjud. A.L.Gryunbergning ta'kidlashicha, bu mustaqil so'z turkumi bo'lib, unda ravishning tarkibi va ajratib ko'rsatish mezonlari masalasi ochiq qoladi. Bunga qaramaqarshi fikr A.Boyl tomonidan bildirilgan bo'lib, u ravishning maqomi nafaqat aniq emas, balki uning mustaqil so'z turkumi yoki yordamchi so'z turkumi ekanligi ham noma'lum, deb hisoblaydi.

So'z turkumlari talqinida ular so'z o'zgarish va so'z yasash shakllariga ega bo'lgan, shuningdek, so'z o'zgarish shakllariga ega bo'lmagan, ammo so'z yasash shakllariga ega bo'lgan so'zlarning grammatik sinflariga ajratiladi. Ikkinchi turga ravish kiradi (Fortunatov,1957).

Ravishning shakliy ko'rsatkichlari sifatida o'xshatish daraja shakllarining mavjudligi va so'z yasash usullari e'tirof etiladi. Pashto ravishining daraja shakllariga kelsak, A.L.Gryunberg fe'l harakatini tavsiflovchi ham predmet belgisini, ya'ni otga tegishli bo'lgan belgini, ham harakat belgisini tavsiflashi mumkin bo'lgan bitta shakl mavjudligini ta'kidlaydi (Gryunberg, 1987). So'ngra ravishning ikkinchi shakliy belgisi — so'z yasash usullariga to'xtalib o'tamiz.

Natija va mulohazalar

Pashto ravishlarining so'z yasalishi masalasini ko'plab olimlar (Tramp, 1873; Bertels, 1936; Dvoryankov, Yeremicheva, Lebedev, Yatsevich, 1950; Xolidov, 1952; Dvoryankov, 1960; Lebedev, 1970; Kalinina, 1972; G'aniev, 1985; Gryunberg, 1987; Koks, 2001; Boyle, 2014; Inomxodjaev, 2020) o'rgangan.

Pashto ravishlarining so'z yasalishiga bag'ishlangan dastlabki ishlardan biri Bertels hisoblanadi (1936). Muallifning ta'kidlashicha, pashtu tilida so'z yasalishi Eron tizimidagi boshqa tillar bilan taqqoslaganda hech qanday sezilarli farqlarga ega emas. Ayniqsa, ravish yasash usuli sifatida biri ikkinchisini aniqlovchi ikki ismning

birikishi ko‘p uchraydi. Bundan tashqari, u reduplikatsiya (so‘z larni takrorlash) kabi usulning ham mahsuldorligini qayd etadi: وروورو [wro wro] (ozgina), كوم كوم [kum kum] (qanday).

Ayrim shakllarning o‘z so‘z turkumiga xos so‘z o‘zgarishi tizimidan tushib qolib, uning grammatik xususiyatlarini yo‘qotishi va ravishning grammatik ma’nosiga, shuningdek, ko‘pincha maxsus leksik ma’noga ega bo‘lishi ta’kidlanadi (Dvoryankov, 1960; Lebedev, 1970; Kalinina, 1972; Inomxodjeyev, 2020).

Ravishlarga o‘tishda shakllar sobiq so‘z turkumining sintaktik xususiyatlarini — sifatlar bilan birikish yoki boshqa so‘zlarni boshqarish qobiliyatini ham yo‘qotadi: تکه سپینه [təka spina] (butunlay oq), تپ روند سره [təpa rənd sara] (butunlay ko‘r odam), تپه رنده بنخه [təpa runda šəva] (butunlay ko‘r ayol), دغه منه دیره خوره ده [dag‘a mənə dera xwaža da] (bu olma juda shirin). Bu hodisani N.A.Dvoryankov pashtu tilida yangi so‘zlar hosil bo‘lishining manbalaridan biri bo‘lgan so‘z turkumlari konversiyasi sifatida talqin qiladi (Lebedev, 1970, Inomxodjaev, 2020). Xuddi shu fikrni Lebedev (1970) ham bildirilgan bo‘lib, unda hosila ravishlar (bundan keyin — HR) sifat, ot, sifatdosh, son va olmoshlardan hosil bo‘lishi aytilgan.

Sifat va sifatdoshlardan yasalgan BI guruhi eng mahsuldor hisoblanadi: تیر کال [ter kāl] (o‘tgan yil). Bunda sifatlar o‘z grammatik xususiyatlarini yo‘qotmaydi, lekin yasovchi nom semantikasida o‘zgarish yuz beradi, qiyoslang: تک سپین [tək spin] (oppoq). Shu bilan birga, sonlardan yasalgan PFlar ham ajratib ko‘rsatilgan: یوه ورخ په [yawa wrav] (bir kunda), یوه شیبه [yawa šeba] (bir zumda), یو وار [yaw war] (bir marta), shuningdek, olmoshlardan: هیخ وخت [hic waxt] (hech qachon), هیخ چیری [hic čiri, hic čerta] (hech qayerda), هیخکله [hickəla] (hech qachon) (Lebedev, 1970; Kalinina, 1972).

Ravishlarning shakllanishiga bag‘ishlangan fundamental ishlardan birining muallifi Gryunberg (1987) bo‘lib, u ularni sodda va murakkab turlarga ajratadi.

A.L.Gryunberg ravishlarning yasalihi haqida gapirar ekan, uning 2 ta usulini ajratib ko‘rsatadi:

1) yasama otlar, ravishlar va sifatlarni bog'lovchi elementlar (را [rā], ا [a], نه [na], و [u]) yordamida yoki ularsiz, shuningdek, qo'shimcha elementlar bilan yoki ularsiz qo'shish;

2) otlarning qo'shimcha elementlar ishtirokida yoki ularsiz takrorlanishi (Gryunberg, 1987, Kalinina, 1972).

A.L.Gryunbergning fikricha, qo'shishda ikkita to'liq qiymatli birlikning asoslari va/yoki ildizlari ishtirok etadi, bunda yangi ma'no hosil bo'ladi (Kalinina, 1972), qiyoslang: خلی دلی [hale-dale] (u yerda va bu yerda, hamma joyda), کښینه پورته [kšeta-porta] (hamma joyda), لندی بندی [lande-bande] (hamma joyda), (teskari), لیری نژدی [lire-nəžde] (hamma joyda), بنته مخته [šata-məxta] (u yerga-bu yerga, oldinga-orqaga), ورندی وروسته [wrande-wrusta] (birin-ketin), نن سبا [nən-saba] (bugun emas - ertaga), سبا بیگا [saba-begā] (doimiy), ورومبی وروستی [wrumbay-wrustay] (erta yoki kech).

Reduplikatsiya deganda muallif ikki mustaqil so'zni bog'lovchi vositalarsiz yoki ular ishtirokida takrorlashni tushunadi (Gryunberg, 1987). A.L.Gryunberg izidan borgan A.D.Boyle reduplikatsiyani ikki so'zning takrorlanishi sifatida talqin qilib, uni morfologik jarayon deb ataydi va unga ot, son, sifat, ravish va undovlarning takrorlanishini kiritadi. (Dvoryankov, 1960; Lebedev, 1970; Kalinina, Boyle, 2014; Inomxodjaev, 2020).

A.L.Gryunberg bog'lovchisiz takrorlarga quyidagilarni kiritadi: بیا بیا [biya biya] (yana-yana), کله کله [kəla kəla] (ba'zan), ورو ورو [wro wro] (sekin-sekin), ژر ژر [jər jər] (tez-tez), پت پت [pət pət] (yashirin), سر سر [sar sar] (yuzaki), لت لت [lat lat] — (sust), نی نی [ney ney] (zo'r), پست پست [post post] (mayin-mayin), رد رد [rad rad] (ko'zlarini chaqchaytirib). Takrorlarni hosil qiluvchi bog'lovchi elementlarga A.L.Gryunberg (را [rā], ا [a], نه [na], و [u]) ni kiritadi.

[rā] elementi yordamida hosil bo'lgan PNI larga quyidagilar kiradi: پوری پوری را [pore-rā-pore] (u yoqqa-bu yoqqa). Shu guruhga ا [a] elementi yordamida yasalgan PNI larni ham kiritgan: کورا کور [kor a kor] (uyma-uy yurib), لورا لور [lor a lor] (har

tomonga). Bundan tashqari, muallif نه [na] elementi yordamida hosil bo'lgan PFlarni ajratib ko'rsatgan: كله نه كله [kəla na kəla] (qachondir), (qandaydir), (vaqti-vaqti bilan, ba'zan), خه نه خه [cə na cə] (bir oz), زرى نه زرى [zre na zre] (istamay), چور نه چور [čor na čor] (majburiyat), سپه نه سپه [spa na spa] (qachon bo'lmasin).

و [u] elementining qo'shilishidan hosil bo'lgan PBlarga quyidagilar misol bo'la oladi: كمو زيات [kam u ziyat] (ko'proq yoki kamroq), لېژو دير [lež u der] (ko'proq yoki kamroq).

Muallifning ta'kidlashicha, pə qo'shimchali reduplikatsiya asosida yasalgan PNlar so'z yasash ma'nosiga ko'ra ko'p va xilma-xildir, qiyoslang: ارخ په ارخ [arx pə arx] (yonma-yon), ير په ير [yer pə yer] (u yoqdan-bu yoqqa), (atrofda), ظوى په ظوى [zoy pə zoy] (joylarda), - o'rin; لند په لند [land pə land] (darhol), زير په زير [zer pə zer] (hozir, darhol), ور په ور [war pə war] (navbatma-navbat) — vaqt; [sar pə sar] (bir xil), خوسى خوسى په [xose pə xose] (behuda) — harakat tarzi. (Gryunberg, 1987)

A.L.Gryunbergning fikrlari Kalinina (1972) tadqiqotlarida aniqlashtirilgan. Xususan, Z.M.Kalinina reduplikatsiyada o'zak, negiz yoki butun so'zning tovush tarkibi o'zgarmagan (yoki qisman o'zgargan), sintetik va tasviriy shakllar, shuningdek, frazeologik birliklar to'liq yoki qisman takrorlanishini qayd etadi. Shu bilan birga, takrorlar to'liq va to'liqsiz bo'lishi, nafaqat yangi leksik birliklarni (so'zlar va frazeologizmlarni) hosil qilishi, balki sof grammatik va stilistik funksiyalarni bajarishi mumkin. Pashto tilida otlar, sifatlar, otlar, sonlar, fe'llar, ravishlar to'liq takrorlanadi. Bular tavnologik takrorlar deb ataladi. Takrorlarning har biri, muallifning fikricha, o'z vazifasiga ega, xususan, kuchaytirish ma'nosini beradi.

Qo'shish va reduplikatsiya yordamida hosil qilingan PDlar “chizikli hosilalar” deb ataladigan guruhga birlashtiriladi. So'z yasalishi nuqtayi nazaridan ular tarkibiy qismlarga oson ajraladi.

(Dvoryankov, 1960; Trump, 1873; Cox, 2001; Kalinina, 1972), qo'shish va reduplikatsiya bilan bir qatorda ko'makchi va ko'makchilar ishtirokida

affiksatsiyaning affiksial yasalish usuli tahlil qilingan. Shu bilan birga, N.A.Dvoryankov affiksatsiya pashtu tilida unumliroq bo'lgan so'z birikmasi kabi keng tarqalmaganligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, u suffiksatsiyada nafaqat asl pashtu qo'shimchalari, balki fors, tojik, arab, hind va turkiy tillardan o'zlashgan qo'shimchalar ham qo'llanilishini ta'kidlaydi. Bu borada Z.M.Kalinina prefiksatsiya usuli kam qo'llanilishini ta'kidlaydi. Pashtu tilida PNIarning so'z yasalishi masalalari (Xolidov B.Z., 1952) da ko'rib chiqilgan. Tahlilga arab tilidan o'zlashgan ravishlar jalb qilingan. Muallif PB hosil bo'lishining 3 ta usulini ajratib ko'rsatadi: arabcha yoki forscha so'z yasovchi formantlar yordamida arabcha o'zaklardan PB hosil bo'lishi bilan bog'liq affiksatsiya; reduplikatsiya; biriktiruvchi elementlar yordamida ikki o'zakni qo'shish.

Affiksatsiyaga asoslangan FBlar muallif tomonidan quyidagilarga ajratilgan:

- 1) arabcha o'zak va arabcha so'z yasovchi formantdan yasalgan: -ان [an]:
موسٽكىلان [mustakilān] (mustaqil), اينان [aynān] (aynan), اكلان [akallān] (kamida);
- 2) arabcha o'zakdan, lekin forscha so'z yasovchi formant -انه [āna] yordamida yasalgan: خكىمانه [hakimānā] (dono), مولىسانه [mulisānā] (samimiy);
- 3) arabcha o'zakni - ما [mā] yuklamasi bilan biriktirish orqali, qiyoslang: ماحاول [ma haul] (atrofida), ما بين [mābain] (orasida), ما اسىوا [mā assiwa] (boshqa);
- 4) arab o'zagidan pushtuncha -ى [i] qo'shimchasi yordamida ko'makchilar: نه [na], shuningdek, qaratqich kelishigi predloglari بى،س،و،فى [bi/s/w/fi] va ko'makchi د [də], qiyoslang: وخت [waxt] (vaqt), وختى [waxti] (erta); نا وخته [nā waxta] (kech); بىلياكين [bilyiakin] (aniq), بلكل [bəlkul] (butunlay, butunlay), بىلاكس [bil aks] (aksincha), بىلخسا [bilxassa] (ayniqsa), بىلموكبل [bilmukābəl] (aksincha), فىلحال [filhāl] yoki فىلوقت [filwaqt] (hozir, tez orada), فىلبديحه [filbadiha] (eksrompt), (iloji boricha), الالفور [alalfaur] (hozir); د وخته [də waxta] o'z vaqtida.

B.Z.Xolidov fe'lga qo'shilib, ish-harakat belgisini ifodalovchi arabcha affikslardan yasalgan ravishlarni maxsus turkumga kiritgan: فقط [fakat] (faqat), سرف [sərf] (faqat, yolg'iz), سبا [sabā] (ertaga), سهر [sahar] (ertalab), احير [āxir]

(oxirida), موفيك [muāfik] (muvofiq) kabi. Ko‘rinadiki, bunga so‘z turkumlari konversiyasining bir ko‘rinishi sifatida qarashga asos bor. Bundan tashqari Xolidovda (1952) da reduplikatsiya ham tilga olingan. Shu nuqtayi nazardan, arab tilidan olingan krat مرات [karat-marrat] (bir necha marta) tahlil qilindi, u sinonimlarning “at”ga takrorlanishi sifatida talqin qilinadi, qiyoslang: كره – كررتون [karratun] va مررتون-مره [marratun].

Keltirilgan manbalar tahlili shundan dalolat beradiki, PBlarning hosil bo‘lish mexanizmlari murakkab bo‘lib, turli omillarning o‘zaro ta’siri bilan bog‘liq, xususan: yasovchi so‘zning bo‘lakli tabiati, hosil bo‘lish usuli, yangi so‘zning hosil bo‘lishi bilan birga kechadigan morfonologik jarayonlar va PBning so‘z yasovchi ma’nosi (bundan buyon matnda SB deb yuritiladi) xarakteri. Keyinchalik bu o‘zaro ta’sirning tabiatini SM atamalarida ko‘rib chiqamiz.

SM tushunchasi tilning yangi hosilalari yaratilishi yoki yaratilishi mumkin bo‘lgan sxema, namuna, doimiy, barqaror tuzilma, shakl, konstruktsiya sifatida talqin qilinadi (Dmitriyeva, 2003).

Biroq ilmiy ishlarda bu tushuncha quyidagicha talqin qilinadi: yasama so‘zlar qurilishining shakliy sxemasi va so‘z yasash ma’nosining birligi (Cherepanov, 2004); mazmun jihatidan leksik birliklarni shakllantirishda algoritm (Janalina, 2015); so‘zning shakliy va ideal (mazmuniy) elementlarining birligi (Nemchenko, 1973). Bunda shakliy elementlarga nafaqat affikslar, balki asosning paradigmatic tavsifi (ot, fe’l), shuningdek, uning morfonologik turi ham kiradi. Bir qator tadqiqotchilar asosiy e’tiborni SMning shakliy xususiyatlariga qaratadilar, bunda ko‘pincha yasama so‘zlarning tuzilishini belgilaydigan yoki yangi so‘zlarni yaratish uchun namuna bo‘lib xizmat qiladigan umumiy formula, yasama leksik birliklarni qurish sxemasi tushuniladi. Bunda, avvalo, “yasama so‘zlarning tashqi, shakliy, moddiy ifodalangan belgilari” e’tiborga olinadi (Nemchenko, 1973).

Tilshunoslar SMga ta’rif berishda yasama so‘zlarning nafaqat tashqi, moddiy belgilarini, balki semantikasini ham hisobga olishni taklif qiladilar. Masalan,

N.D.Arutyunovanning fikricha, “so‘z yasovchi konstruksiya faqat yaratilayotgan so‘zning umumlashtirilgan semantikasini o‘z ichiga oladi. Modelning tizimli funksiyasi shu bilan tugaydi”. Xuddi shu nuqtayi nazar O.I. Dmitriyeva tomonidan ham bildirilgan bo‘lib, unga ko‘ra, til tadqiqotchilari tobora ko‘proq DMni dinamik deb ta’riflamoqdalar, dinamik lingvistik model so‘z yasalishi tizimining tarixiy rivojlanishini aks ettirishning adekvat usuli bo‘lishi mumkin deb hisoblaydilar.

Shuningdek, so‘z yasalishning struktur modeli (SM) tushunchasi pashtu tilidagi ravishlarning shakllanishini tizimli tahlil etishda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi. SM ravish yasalishining formal va semantik jihatdan umumlashtirilgan namunasini ifodalaydi va tildagi yangi hosilalarni yaratish uchun namuna vazifasini bajaradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, pashtu tilidagi ravishlar yaratilishining asosiy qonuniyatlari va modellari rus tilidagi so‘z yasalish tizimi bilan muayyan umumiylikka ega bo‘lib, ikki tilda ham so‘z yasovchi asos, formant va so‘z yasovchi ma’no (SB) kabi birliklar orqali amalga oshadi. Shu jihatdan, ikki tilning derivatsion tizimini qiyosiy o‘rganish faqat tipologik o‘xshashliklarni emas, balki har bir tilning milliy-spetsifik xususiyatlarini ham ochib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

Арутюнова, Н. Д. (2007). Проблемы морфологии и словообразования (на материале испанского языка). Москва: ЛКИ. URL: <https://www.iprbookshop.ru/15128.html> (Дата обращения 15.08.2025)

Ярцева, В. Н. (ред.) (1998). Языкознание: Большой энциклопедический словарь (2-е репринтное изд.). Москва: Большая Российская энциклопедия. URL: <https://www.encyclopedia.ru/cat/books/book/45460/> (Дата обращения 15.08.2025)

- Грюнберг, А. Л. (1987). Очерк грамматики афганского языка (пашто). Ленинград: Наука. URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_001341411 (Дата обращения 15.08.2025)
- Дворянков, Н. А., Еремичева, Т. И., & Лебедев, К. А. (1950). Язык пушту [URL отсутствует]. Москва: Издательство восточной литературы. (Дата обращения 15.08.2025)
- Дворянков, Н. А. (1960). Язык пушту (серия Языки зарубежного Востока и Африки; Ин-т народов Азии, АН СССР, под общ. ред. Г. П. Сердюченко). Москва: Издательство восточной литературы. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01006106229> (Дата обращения 15.08.2025)
- Дмитриева, О. И. (2005). Динамическая модель русской внутриглагольной префиксации (диссертация ... доктора филологических наук, 10.02.01). Саратов: [б. и.]. URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002901143 (Дата обращения 15.08.2025)
- Жаналина, Л. К. (2015). Две формы речевой деятельности: соотношение номинации и коммуникации. Вестник Кемеровского государственного университета, (4), 74–79. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dve-formy-rechevoy-deyatelnosti-sootnoshenie-nominatsii-i-kommunikatsii> (Дата обращения 15.08.2025)
- Земская, Е. А. (1992). Словообразование как деятельность [Е. А. Zemskaya (E. A.)] (220 с.; ISBN 5-02-011082-5). Москва: Наука. URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_001643125 (Дата обращения 15.08.2025)
- Калинина, З. М. (1972). Очерки по лексикологии современного литературного пушту (АН СССР. Ин-т востоковедения). Москва: Наука. URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_007387455 (Дата обращения 15.08.2025)

- Лебедев, К. А. (1970). Грамматика языка пушту [Учебное пособие]. Москва: Институт международных отношений. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01007149003> (Дата обращения 15.08.2025)
- Немченко, В. Н. (1974). О понятии словообразовательной модели. Лексика. Терминология. Стиль (Межвузовский научный сборник, вып. 1), 58–67. Горький: [б. и.].
- Риштина, С. (2003). Грамматика языка пашто. Кабул.
- Халидов, Б. З. (1952). Арабские заимствования в современном литературном языке Пушту [Автореф. дис. ... канд. филол. наук, Среднеазиатский государственный университет]. Ташкент: САГУ. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01006045825> (Дата обращения 15.08.2025)
- Черепанов, М. В. (2004). Очерк словообразовательной типологии русского глагола [Монография]. Саратов: Издательство Сарат. ун-та. ISBN 5-292-03054-6. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01002454451> (Дата обращения 15.08.2025)
- Яцевич, Л. С., & Остапенко, В. Б. (2001). Учебник языка пушту: Основной курс [Учебное пособие]. Москва: Муравей-Гайд. URL: https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_410130 (Дата обращения 15.08.2025)
- David, A. B. (2014). Descriptive grammar of Pashto and its dialects (C. M. Brugman, Ed.; Vol. 1, Mouton-CASL Grammar Series). Berlin/Boston: De Gruyter Mouton. URL: <https://doi.org/10.1515/9781614512318> (Дата обращения 15.08.2025)
- Trumpp, E. (1873). Grammar of the Pāṣṭō, or Language of the Afghāns: Compared with the Irānian and North-Indian idioms. London: Trübner; Tübingen: Heckenhauer. URL: <https://opendata.uni-halle.de/handle/1981185920/102946> (Дата обращения 15.08.2025)

Cox, A. D. (2001). Notes on Pushtu Grammar: Together with an appendix containing all the recent sentences and passages for translation. New Delhi: Asian Educational Services.

Inomxojaev, R. (2020). Pashtu tili grammatikasi [Pashto grammar]. Tashkent, Uzbekistan.

THE WORD FORMATION OF ADVERBS IN THE PASTHO LANGUAGE IS COMPARED WITH THE THEORETICALLY MODELIZED CONCEPTS OF RUSSIAN STUDIES

Abstract: As noted above, all researchers who have studied the adverb in Pashto a priori acknowledge its existence. However, the questions of the boundary and its grammatical formation remain open. There are two opposing views on the issue of the status of the adverb. A.L. Gryunberg (1987) notes that this is an independent part of speech, but the question of composition and criteria for distinguishing remains open. The opposite view is put forward by A. Boyle (2014), who believes that the status of the adverb is indefinite, and it is not clear whether it belongs to the independent or auxiliary category. F.F. Fortunatov (1957). According to him, degrees are not present in all adverbs, therefore he divides them into grammatical (cheerful, friendly) and non-grammatical (yesterday, here) types. Boyle (2014) also develops this idea and interprets reduplication as a morphological process. The word formation of Pashto adverbs was also widely analyzed by such scholars as Dvoryankov (1960), Lebedev (1970), Kalinina (1972), Inomkhodzhaev (2020).

Keywords: adverb, word formation, compounding, reduplication, affixation, conversion, structural-semantic model (SM).

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ НАРЕЧИЙ В ЯЗЫКЕ ПАШТО В СОПОСТАВЛЕНИИ С ТЕОРЕТИКО-МОДЕЛЬНЫМИ КОНЦЕПЦИЯМИ РУСИСТИКИ

Аннотация: Как отмечалось выше, все исследователи, изучавшие глагол в языке пушту, априори признают его существование. Однако вопросы его границ и грамматического оформления остаются открытыми. Существуют две противоположные точки зрения на статус глагола. А.Л. Грюнберг (1987) отмечает, что это самостоятельный класс слов, но вопрос о его составе и критериях выделения остаётся открытым. Противоположную точку зрения выдвигает А. Бойль (2014), который считает, что статус глагола неоднозначен, и даже неясно, принадлежит ли он к самостоятельному или вспомогательному классу. Ф.Ф. Фортунатов (1957) выдвигает такую точку зрения. Он отмечает, что формы степени присутствуют не у всех наречий, поэтому делит их на грамматические (весёлый, дружелюбный) и неграмматические (вчера, здесь). Бойл (2014) также развивает эту идею и трактует редупликацию как морфологический процесс. Словообразование наречий пушту также широко анализировалось такими учёными, как Дворянков (1960), Лебедев (1970), Калинина (1972), Иномхожаев (2020).

Ключевые слова: наречие, словообразование, сложение, редупликация, аффиксация, конверсия, структурно-семантическая модель (СМ).